

O'ZBEK VA JAHON ADABIYOTSHUNOSLIGIDA LIRIK KECHINMAGA OID NAZARIY QARASHLAR

Mavlonova Zarnigorxon Alisher qizi

Magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17461423>

Annotatsiya

Ushbu maqolada o'zbek va jahon adabiyotshunosligida lirik kechinmaga oid nazariy qarashlarning shakllanishi hamda ularning poetik tafakkur rivojidadagi o'rni tahlil etilgan. Lirik kechinma insonning ichki ruhiy olamini badiiy ifoda etish vositasi sifatida baholanib, Sharq va G'arb adabiy-estetik maktablari nuqtai nazaridan solishtirilib o'rganiladi. O'zbek adabiyotida bu tushuncha Alisher Navoiy, Abdulla Qodiriy, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov kabi ijodkorlarning lirikasida kuzatilsa, jahon adabiyotida G. Geyne, V. Gyugo, A. Pushkin va J. Bayron singari shoirlar ijodida chuqur tahlil qilingan. Tadqiqotda lirik kechinmaning falsafiy, psixologik va estetik qatlamlari, shuningdek, uni tahlil etishda qo'llanilgan adabiyotshunoslik metodlari (psixologizm, romantizm, ekzistensializm) haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar:

lirik kechinma, adabiyot nazariyasi, poetik tafakkur, estetik tahlil, shoir ruhiyati, G'arb va Sharq lirizmi, psixologizm.

Har qanday badiiy asar yozilish jarayonida muallifning u yoki bu his-tuyg'ulari tebranadi, harakatga keladi, turli ifoda va tasvir vositalari orqali so'zlarga ko'chadi. Ana shu tuyg'ular sabab ruhning to'lg'onishi yuz beradi. Bu – jarayon kechinma hisoblanadi. O'quvchi – kitobxon, she'rxon qalbiga ta'sir etuvchi, uning muallif hissiyotlari bilan aloqa o'rnatishiga va bu hislar orqali o'zi yangi xayollar og'ushida qolishiga sabab bo'luvchi vosita aynan kechinmadir. Kechinmaning badiiy asar yaratilinishidagi ahamiyati va o'rni nihoyatda kattadir. Ayniqsa, she'riy asarlarni kechinmalar oqimisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Sababi she'riyat o'zida insonning eng inja hislarini tebrata olish xususiyatini mujassamlashtiradi. She'r ruhiga cho'mgan inson butunlay yangi bir kayfiyat bilan qarshilashadi. Bejizga V.G.Belinskiy o'zining "Lermontov she'rlari" maqolasida she'riyatga ta'rif berib: "She'riyat – bu yashashning yorug' tantanasi, bu bizni goh-goh qamrab oluvchi hayot sururi; bu ehtiroslar halovati, titrog'i, avj nuqtasi, tuyg'ularning to'lg'ini va bo'roni, muhabbat toshqini, zavq-u shavq rohati, dardkash xayollar toti, azob-iztiroblar lazzati, tunganmas ko'zyoshlar chanqog'i; bu – qaylargadir, ko'z yetmas, jozibador yiroqlarga hassos, uzluksiz, ichikib talpinishlar; bu hamma narsani quchish, hamma narsaga qorishishni ko'zlagan doimiy va tunganmas ishtiyoq; bu qalbimiz koinot bilan bir ohangda tepib, mahliyo ko'zimiz o'ngida yuksak hayotning jimsiz soyalari barilla parvoz etadigan, qulog'imizga esa falaklar va dunyolar uyg'unligi to'qinadigan ilohiy pafos; bu shunday ilohiy pafoski, unda yer va samoviy nur bilan porlab, osmon esa zamin bilan qo'shilib ketadi. Butun dunyo, undagi tamomiy gullar, bo'yoqlar, tabiat va hayotning barcha shakllari she'riyat hodisasi bo'la oladi. Ana shu hodisalarda yashirinib, ularni hayot jilvalari ila jozibador etgan narsa she'riyatning mohiyatini tashkil etadi. She'riyat – bu odam hayotining tirik tomiri, uning qoni, uning olovi, uning shu'las va quyoshidir"¹, - deb yozmagan. She'riyatning markazida esa kechinma yotadi. To'g'ri, barcha his-tuyg'ularni ham so'z bilan ifodalay olmaymiz. Lirikada esa

¹ To'plam. Adabiyot nazariyasi 2 jildlik. 2-jildi. "Fan" nashriyoti, - T.; 1979. – 235-b.

buning ham imkonini topish mumkin bo'ldi. Shoirlar bunday kechinmalarni to'g'ridan-to'g'ri nomlamay, ishoralar orqali o'quvchiga yetkazishga harakat qiladi. Hatto she'rda tashqi dunyo tasvirlansa ham bu kechinmalarning paydo bo'lishiga bir vosita rolda bo'ldi. Lirik syujet ham kechinmalar harakati natijasida yuzaga keladi. Qisqa qilib aytganda, kechinma lirikaning jon tomiridir. Adabiyotshunoslikda kechinma bir necha turlarga ajratiladi. Xususan, adabiyotshunos Bahodir Sarimsoqov kechinmani quyidagi turlarga ajratadi: epik kechinma, dramatik kechinma, lirik kechinma va paremik kechinma. Ta'kidlash joizki, biz eng ko'p duch keladigan va bizga eng tez yuqadigan kechinma turi bu – lirik kechinmadir. Olim bu haqda: "Lirik turga mansub janrlarning barchasida yaratilgan asarlar kechinma mahsuli bo'lib, ularning sehr kuchi, maftunkor ta'sirchanligi shu kechinmaning kuchi, tabiiyligiga bog'liqdir. Lirik kechinma qay darajada tabiiy, qaynoq bo'lsa, asarning badiiyligi, jozibasi shu qadar maftunkor va qudratli bo'ladi²", - deydi. Olim o'z navbatida, lirik kechinmani ham ikki ichki turga bo'ladi: oniy lirik kechinma va xotira lirik kechinma. Betakror va o'tkinchi, lahzalar ichida yashaluvchi, shu bilan birlikda, o'zidan badiiy kashfiyotlar qoldira oluvchi kechinmalar oniy kechinmalar hisoblanadi. She'riyatdagi eng go'zal topilmalar, odatda, oniy kechinmalar sabab yuzaga keladi. Shu sabab olim oniy lirik kechinmani portlagan vulqonga qiyoslash mumkinligini³ aytadi. Xotira lirik kechinmada esa birdan yuzaga kelgan tuyg'ular tezda so'nmaydi, ular uzoq davom etishi, hatto yillab surishi mumkin. Natijada, tug'ilayotgan lirik asar kechinmalar oqimida olis yo'l va davrni bosib o'tadi. Biz o'qiydigan she'rlar u yoki bu jarayonda tug'iladi.

Lirik kechinma atamasi adabiyotshunoslikda XX asrning 30-yillarida paydo bo'lgan, u inson hislari, o'ylarini anglatgan. Albatta, ungacha ham kechinma mavjud bo'lgan. Biroq unga alohida urg'u va e'tibor berish shu davrdan boshlangan. Kechinma lirikaning yuragi hisoblanadi. Bu atama adabiyotshunoslikka kirib kelganidan so'ng kechinma ustida bir qator izlanish va tahlillar olib borilgani sir emas. Bularning orasida J.Turdimovning "Lirik kechinma tabiati" mavzusida yozilgan dissertatsiya ishi alohida e'tiborga molikdir. U adabiyotshunoslik oldiga kechinma masalasini alohida muammo sifatida o'rganish masalasini qo'yadi va buni quyidagicha izohlaydi: "Lirik kechinma adabiyotshunoslikning mustaqil muammosi bo'la oladimi, degan savolga biz tasdiq javobini bergan bo'lar edik. Buning bir qancha sabablari bor. Avvalo, shuni qayd qilish kerakki, lirik kechinma poetik ijod jarayonining ajralmas qismi ekanligi haqiqat. She'r esa kechinmasiz yozilmaydi. Kechinmasiz she'r esa aqliy mulohazalarimizning mantiqiy bog'lanishidan iborat bo'lib qoladi. Shuning uchun ham atoqli o'zbek shoiri A.Oripov oz ma'ruzalarining birida "poeziyani ilmiy tushunish fojeali oqibatlariga olib keladi" deganida, mutlaqo, haq edi. Haqiqatan ham, poeziyani poeziya qilib turgan tomoni, birinchidan, undagi ifodalangan tuyg'ular bo'lsa, ikkinchidan shoirning poetik voqelikka subyektiv munosabatidir. Bundan tashqari, bizning qo'limizda lirik kechinmaning ifodasi bo'lgan she'r – poetik matn bor. Uzoq yillar davomida lirik kechinma mavzusi ishlanmay kelganligining asosiy sababi – uni "kuzatib", "tekshirib" bo'lmaydi degan dogmatik fikrdir. Bizningcha, lirik kechinmani fiziologik tomondan kuzatib bo'lmaydi xolos. Chunki shoirning poetik olamida, yuragi tubida kechadi⁴". Turdimovning kechinma borasidagi fikrlarini nazariy

² Sarimsoqov B. Badiiylilik asoslari va mezonlari. – T.; "Bookmany print", 2022. – 125-b.

³ Sarimsoqov B. Badiiylilik asoslari va mezonlari. – T.; "Bookmany print", 2022. – 125-b.

⁴ Turdimov J. Lirik kechinma tabiati. Fill.fan.nom...diss. ...avtoref. – T.; 1999. – 11-b.

jihtdan qolgan izlanishlarga qaraganda, nisbatan to'liq deyish mumkin. Lirik kechinma inson yuragining nozik nuqtalariga borib yetgan hislarni, tuyg'ularni o'zgacha ruh, kayfiyat bilan ifodalaydi. Kechinma ifoda vositalarini to'g'ridan to'g'ri "yurak tarjimoni" deyish mumkin. "Chinakam lirika boshqa har qanday haqiqiy poeziya kabi inson yuragining chinakam mazmunini ifoda qilib berishi kerak⁵". Chindan ham bugungi kunda lirik kechinmaga adabiyotshunoslikning alohida bir masalasi sifatida qaralmog'i lozim. To'g'ri, har qanday kechinma she'rga sabab bo'lavermasligi mumkin, biroq har qanday she'r ma'lum bir kechinma turkisisiz yuzaga chiqa olmaydi. Bu borada kechinmaning o'rni nihoyatda katta hisoblanadi. U o'z tabiatidan kelib chiqqan holda lirikaning hissiy bo'yog'i va mazmuniga ta'sir qiladi. Kechinmalar hamisha ham shoirning aynan yashagan ruhiy holatini emas, balki uning borliqqa munosabati aks-sadosini ham ifodalaydi. Bu vafot etgan inson kechinmalari haqida yozilgan she'r muallifi o'limni boshidan kechirgan bo'lishi shart emas, degan xulosani beradi. Muhim bo'lgani uning bu holatni tasavvurlari orqali bilvosita qanchalik his qila olishi va yetkaza bilishidir. "Ehtiroslar va ziddiyatlar bo'lmasa, hayot ham, poeziya ham bo'lmaydi⁶", deganida V.G.Belinskiy juda haq fikrni o'rta tashlagan edi. Sababi har qanday she'rda adabiyotning markazida turuvchi insonning hayotga munosabati, orzu-armoni, sevinch-u tashvishi aks etadi. Barcha badiiy vositalar inson ko'nglining yaxlit harakatini, uning kechinmalarini ochib berishga qaratilgan.

"Lirik kechinma epos va dramaga begona bo'lmaganidek, voqea-hodisa, savdo-mojaro ham lirikaga begona emas. Lirikada lirik kechinmahamisha ustun bir vaziyatni egallaydi. Shunday ekan, lirik kechinmaning o'zi nima? Nimalardan tarkib topgan? Mohiyatini nimalar tashkil etadi? Takomilga nimalar yetkazadi? Bu savollar g'oyat muhim. Har bir davr, har bir adabiy avlod ularni ko'ndalang qo'yib, o'zicha javob berishga intiladi. Shu asosda lirikaning ijtimoiy-estetik qimmatini tayin etiladi. Shu asosda birovlar talqinida lirika ijtimoiy-estetik taraqqiyotni olg'a suruvchi nuhim factor, kurash quroli bo'lib gavdalansa, boshqalar talqinida u mavhum sezgilar olami, tumanli xayollar dunyosi tusini oladi⁷".

"Kechinma nima?" degan savolga javoban aytishimiz mumkinki, "Kechinma lirik poeziyaning harakatlantiruvchi kuchi va asosi, uning mohiyatidir"⁸. U muallifning ichki tuyg'ulari, ruhiy holatini badiiy shaklda ifodalash hisoblanadi. Lirik asarlarda syujet va voqealar zanjiri ikkinchi planda bo'lib, asosan, shaxsiy tajriba, kechinma va ichki holat tasvirlanadi. Kechinma – tafakkur va hissiyotning uyg'unligi. Kechinmalar faqat hissiy holat emas, balki tafakkur bilan chambarchas bog'langan jarayondir. Inson o'z his-tuyg'ularini angelaydi, tahlil qiladi va ularni badiiy shaklga solib, boshqalar bilan bo'lishadi. Bu haqda Jamol Kamol shunday deydi: "Lirik kechinmada fikr va hissiyot qorishiq yashaydi. Bugina emas, ular bir-birining mag'iz-mag'ziga shunday singib ketadiki, ajratib ko'rishning iloji bo'lmay qoladi. Bu ajralmas birlik – butun lirik kechinmaning mohiyatini tashkil etadi". Kechinma – individual va umumiy tajribaning sintezi – har bir shaxs o'ziga xos kechinmalarga ega bo'lsa ham, ular umuminsoniy tajribalar bilan kesishadi. Bir insonning chuqur dardi yoki quvonchi boshqalar tomonidan ham anglanishi va qabul qilinishi mumkin. Kechinma – badiiy tafakkurning yuragi – kechinmalar adabiyot va san'atning asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biri bo'lib, ular orqali yozuvchi

⁵ Gegel. Estetika. Tom-3 M., 1971. - C.504.

⁶ Belinskiy V.G. Tanlangan asarlar. – T.; O'zbekiston, 1955. – 77-b.

⁷ Adabiyot nazariyasi. II tomlik. II tom. – T.: "Fan", 1979. 240-bet.

⁸ Grinberg R.F. Obiskusstve. M., 1971 –C.137.

yoki shoir o'z dunyoqarashini badiiy shaklda ifodalaydi. Kechinmasiz adabiy asar quruq tasvir yoki voqea bayonidan iborat bo'lib qoladi. Kechinma – til orqali his-tuyg'ularni ifodalash san'ati – inson o'z kechinmalarni so'zlar orqali ifodalaydi., ammo har bir kechinmaning ichki chuqurligini to'liq aks ettirish mushkul. Shu sababli adabiyot badiiy vositalardan foydalangan holda, til imkoniyatlarini kengaytirib, kechinmalarni yanada boyroq ifodalashga harakat qiladi. Kechinma - insonning ichki iqlimi – har bir insonning kechinmalari uning ichki dunyosini shakllantiradi va o'ziga xos “iqlim” hosil qiladi. Ba'zi odamlar optimistic kechinmalarga moyil bo'lsa, boshqalar hayotni qayg'uli, melankolik ruhda qabul qiladi. Bu iqlim insonning dunyoni qanday qabul qilishiga ta'sir qiladi. Kechinma – o'zlikni anglashning bir shakli – inson o'z kechinmalari orqali kimligini, qanday qarashlarga ega ekanini tushunadi. Badiiy ijod jarayonida esa shoir yoki yozuvchi o'z kechinmalarini badiiy shaklga solish orqali o'zligini anglaydi va o'z hid-tuyg'ularini o'quvchi bilan bo'lishadi. Qisqa qilib aytganda, kechinma adabiy tushunchagina emas, balki inson tafakkuri va ruhiyati bilan bog'liq murakkab hodisadir. “Lirik kechinma – bu ijodiy hodisa bo'lib, u, albatta, obyektivlashtirish natijasida yuzaga keladi”⁹. Kuzatishlarimizdan shu ma'lum bo'ldiki, lirik kechinmaning quyidagicha asosiy xususiyatlari mavjud:

- a) ichki olamning ustuvorligi – lirik asarlar quruq hikoyachilikka emas, balki inson qalbidagi kechinmalarni ifodalashga qaratilgan bo'ladi. Shoir yoki lirik qahramonning his-tuyg'ulari, xotiralari, orzulari va iztiroblari lirik asarning asosiy mavzusi bo'ladi;
- b) emotsional intensivlik – lirik kechinma o'quvchiga to'g'ridan-to'g'ri ruhiy ta'sir o'tkazadi. She'rdagi ifoda o'tkir hissiyotlar bilan boyitilib, o'quvchining ichki dunyosiga chuqur kirib boradi;
- c) shaxsiy va umuminsoniylik uyg'unligi – shoir o'ziga xos shaxsiy kechinmalarni bayon qilsa ham, ularning umuminsoniy hissiyotlarga bog'lanishi natijasida har kim lirik asardagi tuyg'ularni o'ziga yaqin his qilishi mumkin;
- d) metaforik va obrazli ifodalash – lirik kechinmalar, odatda, oddiy so'zlashuv tilida emas, balki poetik tasvirlar, ramzlar, metaforalar va poetik san'atlar orqali aks ettiriladi;
- e) tuzilishdagi ixchamlik – lirik kechinma uzoq hikoyalarga asoslanmaydi, qisqa, lo'nda va ta'sirchan ifodalar orqali chuqur mazmunni ochib beradi;
- f) subyektiv nuqtayi nazar – lirik asarlardagi dunyo va hayot hodisalari lirik qahramon yoki shoirning individual qarashlari va tuyg'ulari orqali talqin qilinadi;
- g) ichki ritm va melodiya – lirik kechinmalarga ega she'rlar, ko'pincha, tabiiy musiqiylik va ichki ritmga ega bo'lib, bu uning ohangdorligini oshiradi va o'quvchida chuqur hissiyot uyg'otadi.

Rus adabiyotshunosi Boris Osipovich Korman o'zining 1964-yilda Voronej davlat universiteti tomonidan nashr etilgan “Nekrasov lirikasi” kitobida lirik nutq ifodalovchilarini to'rt guruhga bo'ladi. Bular:

1. Muallifning o'zi – individual emas, kengroq qatlamni ifodalaydi.
2. Muallif-hikoyachi – boshqa bir shaxs va uning hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi shaxs.
3. Lirik qahramon – bir vaqtning o'zida ham hikoyachi, ham tasvir obyekti bo'lib, aniq hayotiy, biografik qiyofaga ega va kuchli ruhiy-emotsional-psixologik xarakter bilan ajralib turadi.

⁹ Skvoznikov V.D. *Lirika v kn.: “Teoriya literature. Osnovnie problem v istoricheskom osveshanii. Rodi i janri literature”*, Nauka”, M. 1964, str. 181.

4. Ijroviy lirika qahramoni – muallifdan aniq farqlanadi. Muallifniki bo‘lmagan shaxsiy “men”larni tasvirlaydi.

Bundan ko‘rinib turadiki, she‘rdagi kechinma shu to‘rt tipdan biriga tegishli bo‘ladi: muallif tilidan ma‘lum bir qatlam kechinmalari tilga olinishi yoxud ma‘lum bir shaxs kechinmalari aks ettirilishi, hikoyachi ham, obyekt ham, kechinmalar sohibi ham muallifning o‘zi bo‘lishi va, nihoyat, muallif nutqi ishtirokisiz, ma‘lum bir shaxsning o‘z tilidan kechinmalarini ifodalashi mumkin ekan. Biroq shunday bo‘lsa-da, she‘rda har qaysi shaxs kechinmalari aks etmasin, undagi kechinmalar she‘r muallifi bilan bilvosita yo bevosita bog‘liq bo‘lib qolaveradi. U o‘sha kechinmalarni qalbida yashagan, hech bo‘lmaganda, tasavvur, xayol etgan bo‘ladi. Oxir-oqibat, barcha kechinmalar negizida muallif “men”i yotaveradi. “Men” lirizmning asosiy tamoyillaridan biri, aniqrog‘i, “lirizm shakli” (Belinskiy).

Turdimov J o‘z nomzodlik dissertatsiya ishida she‘rda lirik kechinmani to‘rt usulda ifodalash mumkinligini yozadi. Bular:

1. She‘rning asosiy poetik g‘oyasini ifodalovchi biror-bir obraz orqali;
2. She‘rning yetakchi poetik mazmunini belgilovchi kechinma obrazi orqali;
3. Poetik peyzaj yoxud poetik vaziyat tasviri orqali;
4. Poetik ohang, she‘riy ritm, poetik ko‘chimlar orqali.¹⁰

Aslida, she‘rdagi har bir detall kechinmani ifodalashda muhim ahamiyat kasb etadi, shu bilan birga ular kechinma tabiatining murakkabligini ham ko‘rsatadi.

Turk shoirasi Gonja O‘zmen aytadiki: “She‘r bizga yangi ko‘zlar, yangi quloqlar tuhfa etadi. Yangicha ko‘rishni va yangicha eshitishni o‘rgatadi”. Aslida bizga bunday imkoniyatni she‘rdagi kechinmalar beradi. Kechinmalardagi nozik tuyg‘ular kishiga ta‘sir etmay qolmaydi. Shuning uchun ham ushbu kechinma masalasi adabiyotshunoslikda katta ahamiyatga egadir. Va hamisha o‘rganilishga ehtiyoj sezadi. Sababi kechinma o‘z-o‘zidan ruhiyat masalasidir. Ruhiyat masalasi esa hali-hanuz to‘la ochilganicha yo‘q.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2010.
2. Karimov N. O‘zbek lirikasining poetikasi. – Toshkent: Fan, 2001.
3. G‘aybullayev M. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi nashriyoti, 2012.
4. Abrams M.H. The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition. – Oxford University Press, 1953.
5. Wellek R., Warren A. Theory of Literature. – New York: Harcourt, Brace and Company, 1949.

¹⁰ Turdimov J. Lirik kechinma tabiati. Fill.fan.nom...diss. ...avtoref. – T.; 1999. – 13-b.